

Hospitality of Karikal Peruvazhathan

Dr. K. S. Kolappadhas, Associate Professor of Tamil, Pioneer Kumaraswamy College, Nagercoil - 629 003.

ORCID: <https://orcid.org/0000-003-1600-8034>

DOI: 10.5281/zenodo.8397622

Abstract

In “Pathupattu”, Aatrupadai books are there, one among them is “Porunaraatrupadai” which tells the hospitality of the great king Karikal Peruvazhathan who seems like the god of hospitality who was very friendly with the nomadic poets. He used to sit near them and eat his food, seeing his kindness towards the nomadic poets with their hearts - melted. The king noticed that the poets were wearing poor dresses which were torn and soaked in sweat, stitched here and there covered with lice and ticks. So, he gave them new dresses which were as smooth as the skin of the snake, covered with embroidery and garments. Cloud-black-haired women frequently used to give the poets toddy in golden vessels. By drinking, the poets are very happy and forget their miseries. The king provided a mutton feast to the poets which was hotly served and also forced the poets to eat it. After the feast, the king also provided sweets to them. To relax after the feast, the drummer played the drum and the dancers used to sing and dance. The king also made the poets happy by serving toddy. The guests also receive a bunch of gifts from the king. The king usually follows the tradition of Sangam culture that is, to send off the guests with great respect such that he used to go along with them for seven steps and say goodbye to them. Thus, the article ponders over how Karikal Peruvazhathan was chivalrous and hospitable towards his subjects.

Keywords: Hospitality, Karikal Peruvazhathan, Tamil King.

References

- [1] Ambeth Raj, S. “Nattinai Mullainila Pendir Vaalzhiyal.” *Shanlax IJASH*, August 2023.
- [2] Chidhambaranar, Swamy. *Sangatamilar Sanmargam*. Tamil Nilayam, Chennai, 2008
- [3] Jayasree. “Mullai Nila Makkalin Virunthoompal.” *Puthupunal*, May 2023.
- [4] Maalik. “Sangakaala Makkalin Vaalzhiyal Murai.” *Shanlax IJASH*, July 2023.
- [5] Muventhan. *Porunarathupadai*. Kalaignan Pathipakam, Chennai-17, 2014.
- [6] Senthamilan. *Thirukural*. Sakthi Publishing House, Chennai-21, 2008.
- [7] Shyamala. “Silampil Panpaadu.” *Chenkaantal*, E-ISSN: 2583-0481, Thai – 2053.
- [8] Subramaniyan. S. V. *Sanga Illakiyam Pathupattu*. Manivasakam Pathipakam, Chennai-108, 2010
- [9] Vijayaragavan. “Pazlmtamilaar Virunthoompal Thiran.” *Shanlax IJASH*, April – 2017.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

கரிகால் பெருவளத்தானின் விருந்தோம்பல் சிறப்பு

முனைவர் கோ. சி. கோலப்பதாஸ், இணைப்பேராசிரியர், பயோனியர் குமாரசுவாமிக் கல்லூரி,

நாகர்கோவில் - 629 003.

ORCID: <https://orcid.org/0000-003-1600-8034>

DOI: 10.5281/zenodo.8397622

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பத்துப்பாட்டில், ஐந்து பாடல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள். அவை, திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநர் ஆற்றுப்படை, சிறுபாண் ஆற்றுப்படை, பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை, மலைபடுகடாமாகிய கூத்தர் ஆற்றுப்படை என்பன ஆகும். பொருநர் ஆற்றுப்படை சோழநாட்டு அரசனாகிய கரிகால் பெருவளத்தானின் பெருமைகளைப் பேசுகிறது. இவன் சோழன் உருவப்பல்தேர் இளஞ்சேட் சென்னியின் புதல்வன். இளமையில் நெருப்பால் சுடப்பட்டதால், கால்கரியாயிற்று. அதனால் கரிகாலன் என்ற பெயரைப் பெற்றான். விருந்தோம்புவார்க்கு வேண்டிய இன்றியமையாத பண்புகள் அகமலர்ச்சி. முகமலர்ச்சி, இன்சொல் ஆகியவனவாகும். விருந்தினர் அனிச்ச மலரைப் போன்ற மென்மைத் தன்மையானவர். அனிச்ச மலர் முகர்ந்தால் வாடிவிடும். விருந்தினர் முகம் மாறுபட்டு நோக்கினால் வாடிவிடும். அறவோர், அந்தணர், துறவோர் ஆகிய சான்றோரையும் சிறப்புடைய விருந்தினரையும், எதிர் கொண்டழைத்து பணிவிடை செய்தலையும் இழந்து விட்டதாய்க் கண்ணகி வருந்ததுவது விருந்தோம்பல் பண்பை மீச்சிறப்படையதாக்குகிறது. பலவகை உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. விருந்தினருக்கு தினையரிசியும் பாலும் கலந்து பால் சோறு, அவரைப் பருப்பும் அரிசியும் கலந்த பருப்புச் சோறு. இறைச்சியும் அரிசியும் கலந்த “ஊன் துவை அரிசில்” புளியும் மோரும் மூங்கில் அரிசியோட கலந்து ஆக்கப்பட்ட “புளியங்கூழ்” ஆகியன சங்ககால உணவு வகைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அரிசிக்களி ஊன் உணவும் கள்ளும் இனவேறுபாடியின்றி அனைவரும் உண்டனர். விருந்தினருக்கு காலம் அறிந்து உணவு தந்தான். அறுகம்புல்லைத் திரித்துக் கயிறாக்கிய பழுதைத் தின்றுகொழுத்த செம்மறிக் கிடாயின், புழுக்கிய இறைச்சியைத் அரசன் உணவாகக் கொடுத்தான் அத்துடன் செம்மறிக்கிடாவின், தொடை இறைச்சியைச் சுட்டு, அச்சுட்டு இறைச்சியையும், சுடச்சுடத் தந்தான். சூட்டின் காரணமாக இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் வாயில் மாற்றி மாற்றிச் சூட்டைக் குறைத்து உண்டனர். இவ்விறைச்சி உணவு எங்களுக்கு வேண்டாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டபோது, சுவையான இனிமையான பலவகைகளான பணியாரங்களைத் தந்தான். வற்புறுத்தி உண்க உண்க என அரசன் ஊட்டினான். அரசனின் விருந்தோம்பல் சிறப்பினை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: கரிகால் பெருவளத்தான், விருந்தோம்பல் சிறப்பு, தமிழ் மன்னன்.

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

முன்னுரை

பத்துப்பட்டில், ஐந்து பாடல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள். அவை, திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநர் ஆற்றுப்படை, சிறுபாண் ஆற்றுப்படை, பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை, மலைபடுகடாமாகிய கூத்தர் ஆற்றுப்படை என்பன ஆகும். பொருநர் ஆற்றுப்படை சோழநாட்டு அரசனாகிய கரிகால் பெருவளத்தானின் பெருமைகளைப் பேசுகிறது. திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகே இருக்கும் கல்லணையைக் கட்டியவன் கரிகால்சோழன் என்று கூறுவர். சோழநாட்டின் பழங்காலத் தலைநகரமாகிய காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் வாழ்ந்தவன் கரிகால்சோழன். அவனுடைய பண்புடைமைக்கு அடிப்படையாக அவனிடமிருந்து புலவர்கள் பிரிந்துசெல்லும் போது அவன் வழியனுப்பும் முறையைக் கூறுவர். புலவர்க்கு வேண்டும் பொருள்களையெல்லாம் தந்து, நான்கு குதிரைகள் பூட்டியத் தேரில் வழியனுப்புகிறான். அப்போது, குதிரைகளைச் செலுத்துவதற்குரிய சாட்டைக்கம்பில் இருக்கும் குத்து ஆணியை நீக்கிப் புலவரிடம் பொடுத்து, அரசன் ஏழடி புலவர்கள் பின்சென்று வழியனுப்புவான். தார்க்குச்சியில் உள்ள ஆணியைக்குத்து விரட்டினால் குதிரைகள் மிக விரைவாகச் செல்லும். அதனை அடக்கும் ஆற்றல் புலவர்க்கு இருக்காது. அதனால் தார்க்குச்சியிலுள்ள ஆணியை நீக்கி, குச்சியைக் கொடுத்து வழியனுப்புகிறான். இதை அழகாகக் கூறுகிறார் முடத்தாமக்கண்ணியார்.

பொருநர் ஆற்றுப்படை

பொருநர் என்ற சொல்லைப் பொரு + ந் + அர் என்று பிரித்தல் வேண்டும். பொருதல் என்றால் போர் செய்தல் என்பது பொருள். பொருதல், ஒப்பாக இருத்தல் என்றும் பொருள் அமையும், பொருநன் என்ற சொல்லுக்குப் படைவீரன் உவமிக்கப்படுபவன், கூத்தன், நடிகன் எனப் பலபொருள்கள் உண்டு. இங்குப் பாடி நடக்கின்ற பொருநரைக் குறிப்பிடுகின்றது. பொருநர் ஏர்க்களம் பாடுவோர், போர்க்களம் பாடுவோர், பரணிபாடுவோர் என மூவகைப்படுவர். இப்பாட்டில் கூறப்பெறும் பொருநன், தடாரிப்பறைகொட்டிப் போர்க்களம் பாடுபவன். பரிசில் பெற்றுத் திரும்பி வரும் பொருநன், பரிசில் பெறச் செல்லும் பொருநனை வழிப்படுத்துகின்ற பாடல் பொருநர் ஆற்றுப்படை. பாடிய புலவர் - முடத்தாமக் கண்ணியார், முடம் என்ற சொல் உறுப்புக் குறைவைக் குறிப்பிடுகிறது. இப்புலவர் உறுப்புக்குறை உடையவராக இருந்திருக்கலாம். தாமம் என்பது பொதுநிலையில் மாலையைக் குறிக்கும். தாமக்கண்ணி இவருடைய இயற்பெயராக இருக்கலாம். ஆர் என்பது சிறப்பு விகுதி. இவர் சங்க இலக்கியத்தில் இந்த ஒரு பாடலை மட்டுமே பாடியுள்ளார். அதனால் இவரைப் பற்றிய செய்திகள் மிகுதியாகத் தெரியவில்லை. இவர் இசையில் வல்லுநர் என்பதை, இவர் கூறும் யாழின் வருணனையில் இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். சிறந்த கவிஞர் என்பதைப் பாடினியின் முடிமுதல் அடிவரை கூறுகின்ற வருணனையில் இருந்து அறிந்துகொள்ளலாம். பாடல் பெற்ற அரசன் - பொருநர் ஆற்றுப்படையின் தலைவன் சோழன் கரிகால்பெருவளத்தான், இவன் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இருந்து அரசாண்டவன் எனப்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

பட்டினப்பாலை கூறுகிறது. இவன் சோழன் உருவப்பல்தேர் இளஞ்சேட் சென்னியின் புதல்வன். இளமையில் நெருப்பால் சுடப்பட்டதால், கால்கரியாயிற்று. என்பதால் கரிகாலன் என்ற பெயரைப் பெற்றான்.

விருந்தோம்பலின் பண்புகள்

தமிழரின் தலைசிறந்தப் பண்புகளில் ஒன்று விருந்தோம்பல் பண்பு ஆகும். விருந்தோம்பல் செய்வது அறறிவு உயிர்களுக்குமட்டுமன்று தனக்கு உதவி செய்தவரை மறக்காது நன்றிமவா உள்ளத்தோடு விருந்து படைப்பது தமிழர் வழக்கம் (க. விஜயராகவன், ப. 65) விருந்தோம்புவார்க்கு வேண்டிய இன்றியமையாத பண்புகள் அகமலர்ச்சி. முகமலர்ச்சி, இன்சொல் ஆகியவனவாகும். விருந்தினர் அனிச்ச மலரைப் போன்ற மென்மைத் தன்மையானவர். அனிச்ச மலர் முகர்ந்தால் வாடிவிடும். விருந்தினர் முகம் மாறுபட்டு நோக்கினால் வாடிவிடும் தன்மை உடையவர் என்பதை வள்ளுவர்

மோப்ப குழையும் அனிச்ச முகம்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து (திருக்குறள். 90)

என்ற குறள் மூலம் எடுத்துக்காட்டி கூறப்பட்டுள்ளது.

விருந்தினரை எவ்வாறு வரவேற்று உபசரிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி ஏலாதி கூறுகின்றது.

இன்சொல், அளாவல், இடம், இனிஊன்யாவர்க்கும்

வன்சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென்சொல்

முருந்து ஏய்க்கும் முட்போல் எயிற்றினாய்! நாளும்

விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து (ஏலாதி 7)

விருந்தினராக வருகின்றவர்கள் அனைவரிடமும் இனிய உறவாட வேண்டும். அவர்களுடன் உள்ளம் கலந்து உறவாட வேண்டும். தங்குவதற்கு வசதியாக இடம் கொடுக்க வேண்டும். ஆடை அணி முதலியவைகளையும் அளிக்க வேண்டும். இனிய உணவோடு கடுஞ்சொல்லற்ற இனியமொழிகளையே எந்நாளும் பேச வேண்டும் என விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறையினை இப்பாடல் வரிகள் கூறுகின்றது. (முனைவர். ஜெயமூர், ப. 215)

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு (திருக்குறள். 81)

என்னும் குறளில் இனிய இல்வாழ்க்கை வாழ்பவர் விருந்தோம்பல் பண்பை மேற்கொள்வர் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ஆனால் கண்ணகியோ தன் கணவர் தன்னைவிட்டு பிரிந்தால் தான் விருந்தோம்பல் பண்பை இழந்துவிட்டதாக வருந்துகிறாள். எவ்வாறெனில்

அறவோர்க் களித்தலும் அந்தணரோம்பலும்

துறவோர்க் கெதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின்

விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த என்னை (கொலைக். 71-73)

என்ற அறவோர், அந்தணர், துறவோர் ஆகிய சான்றோரையும் சிறப்புடைய விருந்தினரையும், எதிர் கொண்டழைத்து பணிவிடை செய்தலையும் இழந்து விட்டதாய்க் கண்ணகி வருந்ததுவது

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

விருந்தோம்பல் பண்பை மீச்சிறப்படையதாக்குகிறது. அதிலும் இழந்த என்னை என்ற சொல் பண்பாட்டிற்குப் புறம்பாய்த்தான் இருந்ததாக எண்ணி மிகவும் வருந்துவதாக உள்ளது. (முனைவர். சியாமளா. ப. 219)

தலைவியின் விருந்தோம்பும் பண்பு

விருந்தினரை அன்புடன் எதிர்கொண்டு மெல்லிய சொற்களால் உசாவி, வழியிலுள்ள ஏதற்களையும், பொழுது சாய்தமையையும் எடுத்துச் சொல்லித் தம்மில்லத்தில் தங்கிச் செல்லுமாறு வேண்டுவது தமிழர் மரபென்றும் அங்ஙனம் வரும் விருந்தினர் தம்மை அயலவராகக் கருதாது உறவினராகவே கருதியொழுக வேண்டும் என்பர் அ.தட்சிணாமூர்த்தி. (ச. அம்பேதராஜ், ப.122) விருந்தினருக்காக பலவகை உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. தினையரிசியும் பாலும் கலந்து பால் சோறு, அவரைப் பருப்பும் அரிசியும் கலந்த பருப்புச் சோறு. இறைச்சியும் அரிசியும் கலந்த “ஊன் துவை அரிசில்” புளியும் மோரும் மூங்கில் அரிசியோட கலந்து ஆக்கப்பட்ட “புளியங்கூழ்” ஆகியன சங்ககால உணவு வகைகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அரிசிக்களி ஊன் உணவும் கள்ளும் இனவேறுபாடியின்றி அனைவரும் உண்டனர். கறிகூட்டு வகைகளில் அசைவ உணவே பெருவழக்காக இருந்தது. முட்டையுடன் கூடிய உடும்புப் பொரியல், பன்றியின் கொழுப்புக்கறி, செம்மறியாட்டின் தொடைக்கறி, சுட்ட மீன்வறுவல், மிளகுப் பொடியும் கறிவேப்ப இலையும் கலந்து வேகவிட்ட ஊறுகாய் செய்யும் வழக்கம் பெரும்பாணாற்றுப்படை (306 - 310) குறிப்பிடுகிறது. உப்புக்கண்டம், கறியை வேகவைத்தும், சுட்டு உண்ணும் பழக்கம் வழக்கில் இருந்தது. ஐங்குறுநூற்றில் 264 ஆம் பாடலில் காளான் செடி பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. உளுந்து (211) பயறு (47) செருந்தி (112, 141, 182) போன்ற செடிகள் பற்றியும் ஐங்குறுநூறு பேசுகிறது. (முனைவர். மாலிக், ப. 72)

பசித்துன்பம் நீங்க எழுக

உலகிலேயே மிகக்கொடிய நோய் பசித்துன்பம் ஆகும். பசிவந்திட பத்தும் பத்தும் பறந்துபோகும் என்பது பழமொழி. அதாவது பசியைத்தீர்க்க உணவுகிடைக்காத மனிதன் மானம், குலம், கல்வி, வண்மை, அறிவுடைமை, தானம், தவம், முயற்சி, தாளாண்மை, காமம் ஆகியவை இழந்த காணப்படுவர் இது பசியின் கொடுமையை எடுத்துரைக்கின்றது. ஏழு நரம்புகளை இயக்குகின்ற இசையின் தலைவனே! உங்களை வருத்துகின்ற மிகுதியான பசித்துன்பத்தைப் போக்குதற்குக்காலம் நீட்டிக்காமல் உடனே நான் சொல்லுகின்ற இடத்திற்குச் செல்வீராக என்று பாணனை ஆற்றுப்படுத்துகிறான்.

ஆடுபசி உழந்தநின் இரும்பேர் ஒக்கலொடு

நீடுபசி ஓரா அல் வேண்டின், நீடுஇன்று

எழுமதி வாழி, ஏழின் கிழவ! (பொ. ஆ. 61 - 63)

மக்கள் கடமையே உதவி செய்வதுதான். துன்புறுவேரைக் கண்டால் உள்ளம் இளகவேண்டும். உடனே அவர்கள் துன்பம் தவிரும் படி உதவ வேண்டும் இதுமக்கள் கடமை இரக்கமற்ற

தன்மை மனிதப் பண்பே அன்று. இரக்கம் காட்டுதல் தான் மக்கள் பண்பின் ஊற்றுக்கேணியாகும். (சாமி. சிதம்பரனார், ப. 56)

அரசனின் விருந்தோம்பல் சிறப்பு

அரசன் முன்பே நட்புக் கொண்டவர்களைப் போல எங்களைப் பார்த்து அரசன் தன் விருந்தோம்பலுக்குத் தக நாங்கள் விரும்பியதை அவன் பேசி எங்களை ஆர்வத்தோடு பார்த்துத் தன் அருகில் இருத்திக் கொண்டான். அவன் பார்த்த பார்வை, எங்கள் எலும்புகளை எல்லாம் குளிரச் செய்தது. நாங்கள் கட்டியிருந்த ஆடை வேர்வையால் நனைந்து, கிழிசலைத் தைத்திருந்த இடங்கள் தெரிய, ஈரும், பேனும் இணைந்திருந்து மிகவும் அழுக்காக இருந்தன. அதை உடனே நீக்கிவிட்டுப் பாம்பின் தோல் போன்ற மிகவும் மென்மையான, பார்த்தால் இழைதெரியாத பூத்தொழிலையுடைய அழகான ஆடையை எங்களுக்குத் தந்தான். மேகம் போன்ற கரிய கூந்தலையுடைய மகளிர் எங்களுக்குப் பொற்கலங்களில் தேறலை ஊற்றித் தந்தனர். பலமுறை தந்தனர். அதை மகிழ்வோடு உண்டு எங்கள் வழித்துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி மகிழ்ந்திருந்தோம்.

...ஒன்றிய

கேளிர்போல, கேள்கொளல் வேண்டி,
வேளாண் வாயில் வேட்பக் கூறி,
கண்ணில் காண நண்ணுவழி இரீஇ,
பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு,
உருகுபவை பேல்என்பு, குளிர் கொளீஇ,
ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி,
வேரொடு நனைந்து, வேற்றுஇழை நுழைந்த
துன்னற் சிதா அர் துவர நீக்கி
நோக்கு நுழைகல்லா நுண்மைய, பூக்கனிந்து
அரவுஉரி அன்ன, அறுவை நல்கி,
மழைஎன மருளும் மகிழ்செய் மாடத்து
இழைஅணி வனப்பின் இன்நகை மகளிர்
போக்கு இல் பொலங்கலம் நிறைய, பல்கால்
வாக்குபு தரத்தர, வருத்தம் வீட
ஆரஉண்டு, பேர் அஞர் போக்கி,
செருக்கொடு நின்றகாலை, (பொ. ஆ. 74 - 89)

அரசன் உணவு கொடுத்த முறை

அரசன் காலம் அறிந்து எங்களுக்கு உணவு தந்தான். அறுகம்புல்லைத் திரித்துக் கயிறாக்கிய பழுதைத் தின்றுகொழுத்த செம்மறிக் கிடாயின், புழுக்கிய இறைச்சியைத் தந்தான். அத்துடன் செம்மறிக்கிடாவின், தொடை இறைச்சியைச் சுட்டு, அச்சூட்டு இறைச்சியையும்,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

சுடச்சுடத் தந்தான். சூட்டின் காரணமாக இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் வாயில் மாற்றி மாற்றிச் சூட்டைக் குறைத்து உண்டோம். இவ்விறைச்சி உணவு எங்களுக்கு வேண்டாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டபோது, சுவையான இனிமையான பலவகைகளான பணியாரங்களைத் தந்தான். வற்புறுத்தி உண்க உண்க என ஊட்டினான். பின்பு செறிவு அமைந்த மத்தளத்தை இயக்கி, சிறந்த யாழையும் இயக்கி விறலியரை இசைபாடச் செய்து, ஆடச் செய்து, கள்ளும் தந்து எங்களை மகிழ்வித்தான். இவ்வாறு பல நாள்கள் சென்றன.

பதன் அறிந்து,
 துராஅய் துற்றிய துருவை அம்புழுக்கின்
 பரா அரை வேவை பருகு எனத்தண்டி
 காழின் சுட்ட கோழ்ஊன் கொழுங்குறை
 ஊழின் ஊழின் வாய்வெய்து ஒற்றி,
 ஆவைஅவைய முனிகுவம் எனினே, சுவைய
 வேறுபல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ,
 மண் மை முழவின் பண்அமை சீறியாழ்
 ஒண்நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க
 மகிழ்ப்பதம் பர்நாள் கழிப்பி(பொ. ஆ. 103 - 111)

அரிசிச் சோறு

ஒருநாள் அரசன் அரிசி உணவு உண்க என்று கூறி பரியும் முரியும் இல்லாத வளமான அரிசியால் சமைத்த விரல் போன்ற நிமிர்ந்த சோற்றையும் பருக்கை கற்கள் போன்று பொரிக்கப்பட்ட பொரிகறியையும் தந்து உண்ணச்செய்தான் கழுத்துவரை உண்டோம் கழுத்துவரை உண்டோம் இவ்வாறு இறைச்சி பணியாரங்கள் அரிசிச்சோறு இவற்றை மாற்றி மாற்றி உண்டு கற்கள் எல்லாம் கொல்லையை உழுக் கலப்பையின் கொழுவைப்போல மழுங்கிவிட்டன. சங்க இலக்கியத்தில் வெண்ணெல் அரிசியாலாகிய உணவினை விருந்தினர்க்குத் தருவதனைப் பெருமையாகக் கருதினர். குடினமற்ற மெல்லிய அரிசி, முழுதாகவும் நீண்டதுமானதாகவும் விளங்கும் அரிசியால் ஆக்கப்பட்ட சோற்றினை விருந்தினருக்கு வழங்கியுள்ளனர். அதைப் பால் விட்டுச் சமைத்த பொரிக்கறிகயோடும் புளிக்கறிகளோடும் மிகுதியாத் தின்னுமாறு கொடுத்துள்ளனர்.

முரவை போகிய முரியா அரிசி
 விரல்என நிமிர்ந்த நிரல் அமைபுழுக்கல்
 பரல்வறைக் கருனை காடியின் மிதப்ப
 அயின்ற காலை (பொ. ஆ. 113-116)

இவ்வாறான குறிப்புகளால் சங்கத் தமிழர்கள் விருந்தினரை, மது, மாமிசம், சோறு ஆகியவற்றை உண்ணக் கொடுத்துச் சிறப்பித்தும், குறிப்பாகக் கலைஞர்களைப் போற்றியத் திறமும் உணர முடிகின்றது. (முனைவர். மூவேந்தன், ப. 48)

பரிசு தந்து அனுப்பல்

நீங்கள், என்னைவிட்டு விரைவாக அகன்று ஊர் செல்ல விரும்புகின்றீர்களோ என்று சினந்தவன் போன்று எங்களை நோக்கித் துடி போலும் அடிகளை உடைய யானைக்கன்றுகளையும், பெண்யானையையும் தந்தான். அவன் தகுதிக்குத் தக மிகுதியாகத் தந்தான். நாங்கள் எங்கள் குறைகள் நீங்கும் அளவில் வேண்டியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வறுமை தீர வந்து சேர்ந்தோம் என்று கூறினான் வழிகாட்டுகின்ற பொருநன்.

...வல்லே

அகறிரோ எம் ஆயம்விட்டு? என,
சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு,
துடிஅடி அன்ன தூங்குநடைக் குழவியொடு,
பிடிபுணர் வேழம் பெட்டவை கொள்க! என,
தன்அறி அளவையின் தரத்தர, யானும்
என்அறித அளவையின் வேண்டுவமுகந்துகொண்டு,
இன்மைதீர வந்தனென் (பொ. ஆ. 61 - 63)

கரிகாலனது கொடைச் சிறப்பு

கரிகாலனுடைய பாதங்களைப் பணிந்து அவனைத் தொழுது நின்றால், உங்களுக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்வான். அவனுடைய பார்வை கன்றைப்பெற்ற பசு பார்க்கின்ற பார்வை போன்று மிகவும் விருப்பத்தோடும் அன்போடும், பார்ப்பான், உங்களுடைய கைவரிசையாகிய இசையைக் கேட்பதற்கு முன்பாகவே உங்களுடைய அழுக்கடைந்த பாசிபோன்ற தைக்கப்பெற்ற ஆடையை நீக்கிக் கரையில் முடிச்சுக்களையுடைய பட்டாடையை உடனே தருவான். பெறுதற்கரிய பொன்கலத்தில் உங்களுக்கு உணவு தருவான். இனிய மனமுடைய சுவையான கள் தெளிவையும் தருவான். நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் தினந்தோறும் தந்துகொண்டே இருப்பான்.

கையது கேளா அளவை, ஓய்யென,
பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த
துன்னற் சிதாஅர் நீக்கித் தூ
கொட்டைக் கரைய பட்டு உடைநில்கிப்
பெறல் அருங்கலத்தில் பெட்டாங்கு உண்களனப்
பூக்கமழ் தேறல் வாக்குபு தரத்தர,
வைகல் வைகல் கைகவி பருகி (பொ. ஆ. 61 - 63)

நீங்கள் பெற்ற பரிசில் பொருள்களை, நீங்கள் விரும்புகின்றவர்களுக்குக் கொடுங்கள். உடனே அவ்விடத்தைவிட்டு நீங்க விரும்பினால் அவனால் பொறுக்க இயலாது சில வருந்திச் சொல்லுவான், சேர்ந்தவர்கள் பிரிதல் இயல்பு என்ற உலகியலை அவன் உணர்ந்த காரணத்தால், உங்களைப் பிரிவான்.

செலவுகடைக் கூட்டு திர்ஆயின், பலபுலந்து

நில்லா உலகத்து நிலைமை தூக்கி

செல்களன விடுக்குவன் அல்லன் (பொ. ஆ. 61 - 63)

விருந்தினரை எதிர்கொள்ளும் பொழுதும் விடைகொடுத்தும் அனுப்பும்பொழுதும் அவருடன் சேர்ந்து எழுஅடி நடந்து சென்று சிறப்பிப்பது சங்ககால பண்பாட்டு வழிப் பழக்கமாக இருந்தது.

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று (திருக்குறள் 83)

வீடுநோக்கி வரும் விருந்தினர்களைப் போற்றிக்காப்பவன் வாழ்க்கைத் துன்பம் உண்டாகி அழிந்து போகாது. விருந்தளிப்பவன் வாழ்வு ஒருகாலமும் தன் நிலை கெடமாட்டான் என்கிறார் வள்ளுவப்பெருந்தகை.

முடிவுரை

சங்கப் பாடல்களில் இடம்பெறும் கலைஞர்களின் வாழ்வியல் நிலை மிகவும் இரங்கத் தக்கதாகவே உள்ளது. மிகச் சிறந்த கலைஞரும் வறுமைப்பிடியிலிருந்து தப்பிக்க இயலாத நிலை இருந்ததனைப் பாடல்கள் மூலம் உணரமுடிகின்றது. இப்பாடலில் குறிக்கப்படும் கலைஞர்கள், பசியால் வாடியுள்ளதனை முதற்கண் குறிப்பிடுகின்றார் ஆசிரியர். அதன் பின்னரே ஆற்றுவிக்கும் பொருநன், பாணனை நோக்கித் தன் கடந்தகால இழி நிலையையும், தற்போதைய வளர்ச்சிநிலையையும் எடுத்துரைத்து, அதற்குக் காரணமான கரிகாற் பெருவளத்தானின் பண்பாட்டுச் சிறப்பினைக் கூறுகிறான். அன்பிலார் எல்லாந் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்னும் குறள் கருத்தினை மெய்ப்பிப்பதாய் இச்செயல் பொருந்தி நிற்கக் காணலாம். இரவலரைக் கண்டதும், அகத்தின்கண் எழுந்த ஆர்வம் முகத்தின்கண் தோன்ற அமர்ந்தினிது நோக்கி, அவர்க்கு உபகாரம் செய்யும் இயல்பு நிறைந்தவன் கரிகாலன் என்ற கருத்தினை ஆசிரியர் எடுத்துரைக்கின்றார். ஆனால் இன்று விருந்தோம்பல் பண்பு அருகி வருவதனை இன்றைய குடும்பங்களில் காணலாம். மேலும் விருந்தினர் வந்தால் உணவு விடுதிகளில் இருந்து உணவு வரவழைத்து விருந்தோம்பல் செய்யப்படுகிறது. முற்காலங்களில் விருந்தினர் திடீரென வருவர். இன்று தகவல் தொடர்பு சாதனங்களின் வளர்ச்சி பெருகி உள்ளது அதன் காரணமாக செய்தி சொல்லிவிட்டு விருந்தினர் வந்தாலும் வீட்டில் சமைப்பதைத் தவிர்த்து உணவு விடுதிகளில் இருந்து வரவழைத்து விருந்தோம்பல் நடைபெறுகிறது. இன்று குறைந்து வரும் பண்புகளில் ஒன்றாக விருந்தோம்பல் பண்பு உள்ளது

துணைநூற்பட்டியல்

[1] அம்பேத்ராஜ், ச. “நற்றிணை முல்லை நிலப் பெண்டிர் வாழ்வியல்.” சான்லாக்ஸ், ப. 122, ஆகஸ்ட் 2023.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

- [2] சுப்பிரமணியன், ச. வே. சங்க இலக்கியம், பத்துப்பாட்டு, மூலமும் உரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை -108, ஜீன்-2010
- [3] சிதம்பரனார்; சாமி. சங்கப்புலவர் சன்மார்க்கம். தமிழ் நிலையம், சென்னை-17, ப.56, 2008
- [4] சியாமளா, முனைவர். “சிலம்பில் பண்பாடு.” செங்காந்தள், ப. 219, தை – 2053.
- [5] செந்தமிழ் செழியன் (உ.ஆ). திருக்குறள். சக்தி பப்ளிசஷிங் ஹவுஸ், சென்னை - 21.
- [6] மாலிக், முனைவர். “சங்ககால மக்களின் வாழ்வியல்முறை.” சான்லாக்ஸ், ப.72, ஜீலை 2023.
- [7] மூவேந்தன், முனைவர். பொருணராற்றுப்படை. கலைஞன் பதிப்பகம், தி. நகர் சென்னை-17, 2014.
- [8] க.விஜயராகவன். “பழந்தமிழர் விருந்தோம்பல் திறன்.” சான்லாக்ஸ், ப.65, ஏப்ரல் 2017.
- [9] ஜெயஸ்ரீ, முனைவர். “முல்லை நில மக்களின் விருந்தோம்பல்.” புதுப்புனல், ப. 215, மே. 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.